

OCEANA

GATO X LIEBRE:

ENGAÑO VIGENTE,
SOLUCIÓN PENDIENTE

Oceana es la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a la conservación del océano. Oceana está reconstruyendo océanos abundantes y biodiversos al impulsar políticas basadas en la ciencia en países que controlan un tercio de la captura de peces silvestres del mundo. Con más de 325 victorias que han frenado la sobrepesca, la destrucción de los hábitats, la contaminación y la matanza de especies amenazadas como tortugas y tiburones, las campañas de Oceana están dando resultados. Un océano restaurado significa que mil millones de personas pueden disfrutar de una comida saludable de pescados y mariscos, todos los días y para siempre. Juntos, podemos salvar los océanos y ayudar a alimentar al mundo.

Visita: mx.oceana.org para obtener más información.

Citar como: Oceana. (2026). *Gato X Liebre: engaño vigente, solución pendiente*.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19193089>

Índice

Introducción	05
<i>Gato x Liebre: el engaño en tu mesa</i>	08
¿Sabes lo que comes?	10
Consecuencias de la sustitución de especies	14
Beneficios de la trazabilidad	16
Voces del mar: experiencias de quienes ya hacen de la trazabilidad una realidad	22
Trazabilidad en pescados y mariscos, solución pendiente	26

Introducción

En México, la pesca ribereña es una actividad estratégica para la seguridad alimentaria y la economía costera, genera empleo para más de 370 mil personas pescadoras y es sostén de cientos de miles de familias mexicanas¹. Además de su importancia económica y social, la pesca ribereña garantiza el acceso a una fuente esencial de proteína animal de alto valor nutricional con menor impacto ambiental que la carne de cerdo, res o pollo².

Pero el sector pesquero enfrenta retos que ponen en riesgo esta actividad productiva al hacerla económicamente inviable. Un ejemplo es la sustitución de especies, la práctica de comercializar un producto bajo el nombre de otro, generalmente de menor valor comercial³. Esta sustitución afecta también a los consumidores, que reciben un producto distinto al que pagaron; a los pescadores que enfrentan competencia desleal y ven limitado su acceso a mercados internacionales; y a la biodiversidad marina.

En México, la sustitución de especies es un problema vigente y documentado. Desde 2019, Oceana lo ha evidenciado a través de los estudios *Gato x Liebre*⁴, que revelan la magnitud del problema y sus consecuencias. Sin embargo, el Estado mexicano aún no cuenta con medidas de trazabilidad que permitan conocer con certeza el origen, la identidad y la legalidad de los productos pesqueros desde su captura hasta el consumo.

1 Basurto, X., Gutierrez, N.L., Franz, N. et al. (2025). Illuminating the multidimensional contributions of small-scale fisheries. *Nature* 637, 875–884. <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08448-z>

2 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cc0461en>

2 Golden, C. D., Allison, E. H., Cheung, W. W. L., Dey, M. M., Halpern, B. S., McCauley, D. J., Smith, M., Vaitla, B., Zeller, D., & Myers, S. S. (2016). Fall in fish catch threatens human health. *Nature*, 534, 317–320. <https://doi.org/10.1038/534317a>

3 Oceana (2023), *Gato X Liebre en Baja California Sur: Engaño en las mesas, peligro en los mares*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10076071>

4 Oceana. (2019). *Estudio genético sobre sustitución de especies en el comercio de pescados en México: Reporte técnico*. Oceana. <https://mx.oceana.org/wp-content/uploads/sites/17/2022/11/Cuadernillo-resultados-GxL-WEB-singles.pdf>

4 Oceana. (2021). *Gato X Liebre 2.0: Dime qué pescado comes y te diré cómo te engañaron*. Oceana. https://mx.oceana.org/wp-content/uploads/sites/17/doc_gato_por_liebre_web_0.pdf

4 Oceana. (2023). *Gato X Liebre: Engaño en el Noroeste* <https://doi.org/10.5281/zenodo.7757973>

4 Oceana (2023), *Gato X Liebre en Baja California Sur: Engaño en las mesas, peligro en los mares*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10076071>

Los estudios de *Gato x Liebre* evidencian la falta de una política pública que ponga un alto a la sustitución de especies, dé transparencia a la cadena de valor del sector pesquero y cierre la puerta a la pesca ilegal.

Por ello, en el sexenio pasado Oceana participó e impulsó la construcción de una Norma Oficial Mexicana de Trazabilidad de Pescados y Mariscos, que se desarrolló en conjunto con el sector pesquero, comercializadores, autoridades y organizaciones de la sociedad civil. Aunque este proyecto no avanzó, hoy existe la oportunidad de blindar la cadena de valor con medidas de trazabilidad para erradicar la sustitución de especies y tener más transparencia en el sector pesquero.

Este reporte presenta los resultados de los estudios realizados sobre la sustitución de pescados y mariscos en México, un problema vigente que exige soluciones inmediatas. A través de sus páginas se documentan las afectaciones a las comunidades pesqueras y a la biodiversidad marina, y se argumenta por qué la trazabilidad garantiza la transparencia del producto pesquero desde el barco hasta el plato, protege al consumidor y fortalece al sector pesquero nacional.

GATO X LIEBRE: EL ENGAÑO EN TU MESA

La sustitución de especies ocurre cuando se ofrece un producto bajo un nombre y se entrega otro distinto; en otras palabras, nos dan *Gato x Liebre*. Este fraude ocurre en la mesa de millones de consumidores sin que lo sepan.

Desde hace siete años, Oceana documenta la sustitución de especies de pescados y mariscos mediante análisis genéticos que permiten comparar el nombre comercial del producto con su nombre común y científico⁵; cuando no coinciden, se considera un caso de sustitución⁶.

Figura 1. Diagrama de flujo que describe el procedimiento utilizado para detectar sustitución de especies y etiquetado incorrecto en productos pesqueros.

5 Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables (IMIPAS). (2000). *Carta Nacional Pesquera*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/imipas/acciones-y-programas/carta-nacional-pesquera-51204>

5 Froese, R., & Pauly, D. (Eds.). (2024). *FishBase*. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org

5 Robertson, D. R., Van Tassell, J. L., & Allen, G. R. (2015-2023). *Sistemas de Información en Línea de los Peces Costeros del Neotrópico (Gran Caribe y Pacífico Oriental Tropical) (Versión 2.0)*. Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. <https://biogeodb.stri.si.edu/>

6 Munguia-Vega A, Terrazas-Tapia R, Dominguez-Contreras JF, Reyna-Fabian M, Zapata-Morales P (2022) DNA bar-coding reveals global and local influences on patterns of mislabeling and substitution in the trade of fish in Mexico. *PLoS ONE* 17(4): e0265960. doi:10.1371/journal.pone.0265960

6 Munguia-Vega A, Weaver AH, Domínguez-Contreras JF, Peckham H. Multiple drivers behind mislabeling of fish from artisanal fisheries in La Paz, Mexico. *PeerJ*. 2021 Jan 29;9:e10750. doi: 10.7717/peerj.10750.

¿SABES LO QUE COMES?

Los análisis genéticos revelaron que 38 % de los pescados y mariscos analizados correspondían a una especie distinta a la declarada, casi el doble del promedio internacional de 20 %, reconocido en el informe más reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura⁷ (FAO, por sus siglas en inglés).

Los estudios se realizaron en 10 de las principales ciudades del país, lo que demuestra que la sustitución de especies no es un fenómeno aislado sino una práctica generalizada a lo largo del territorio nacional. A continuación, se presentan los resultados por estado y ciudad.

Figura 2. El análisis genético de 1,262 muestras recolectadas en mercados y restaurantes mostró un porcentaje de sustitución de especies de 38 %.

⁷ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2026). *Food fraud in the fisheries and aquaculture sector*. Fisheries and Aquaculture Technical Paper, No. 742. Rome. <https://doi.org/10.4060/cd8244en>

De las muestras analizadas, se identificó que especies de consumo popular como el mero, el huachinango, la sierra y el marlín presentaron altos porcentajes de sustitución.

LAS DIEZ ESPECIES MÁS SUSTITUIDAS

Figura 3. Gráfica de barras de las diez especies más sustituidas.

El pez vela se sustituyó en la totalidad de los casos. Entre las especies que las y los consumidores recibieron a cambio se encontraron el dorado y el pez espada, cuya captura está restringida a la pesca deportivo-recreativa y su comercialización se encuentra prohibida por la legislación mexicana.

El marlín fue sustituido 91 % de las veces, principalmente por atún aleta amarilla, identificado en 74 % de los casos. También se detectó atún aleta azul, especie clasificada como “En Deterioro” en el Semáforo de la Pesca⁸, herramienta desarrollada por Oceana para evaluar el estado de las pesquerías mexicanas con base en la información oficial de la Carta Nacional Pesquera.

Adicionalmente, el marlín fue reemplazado por tiburón mako y tiburón zorro, especies catalogadas como *En Peligro* por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la

Naturaleza⁹ (IUCN, por sus siglas en inglés) y por el tiburón sedoso, clasificado como *Vulnerable* por esta organización.

El huachinango se sustituyó en más de la mitad de los casos analizados. Se detectaron hasta 16 especies distintas comercializadas bajo su nombre, la mayor biodiversidad registrada entre todos los productos evaluados. Un caso ilustrativo es el del pez lámpara, un organismo que habita a más de 1,000 metros de profundidad y que, pese a su origen en las aguas más oscuras del océano, fue comercializado como huachinango.

Figura 4. Proporción de sustitución de huachinango; se identificaron hasta 16 especies distintas comercializadas bajo este nombre, incluido el pez lámpara, un organismo de aguas profundas (>1,000 m).

8 Oceana. (2025). *Semáforo de la Pesca*. <https://mx.oceana.org/nuestras-campanas/pescando-ciegas/>

9 International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2026). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-2. <https://www.iucnredlist.org>

CONSECUENCIAS DE LA SUSTITUCIÓN DE ESPECIES

Cuando las y los consumidores reciben *Gato X Liebre* no solo se afecta su bolsillo, también se vulnera su derecho a tomar decisiones informadas, se perjudica a las comunidades pesqueras que operan dentro de la legalidad y se amenaza la biodiversidad marina.

La sustitución de especies es resultado de una cadena de valor opaca, sin información suficiente en todos los eslabones del proceso productivo. La falta de registros continuos y verificables sobre la identidad de la especie y su ruta comercial permite que el engaño ocurra sin ser detectado, se legalice en los mercados y genere condiciones de competencia desleal para quienes cumplen con la normativa.

Bolsillo de los consumidores

El consumidor paga más del valor real del producto que recibe como en el caso del huachinango, que se sustituye por tilapia y bagre, especies de menor costo.

Figura 5. Comparativa de precios de huachinango y productos sustituidos. Los datos obtenidos son el promedio de precios de [Profeco](#) el viernes 04 de marzo de 2026.

Economía de los pescadores

Las y los pescadores ribereños enfrentan una competencia desleal por la pesca ilegal y la entrada masiva de especies de acuicultura de importación y bajo costo como la tilapia y la basa que se venden a un precio mayor al hacerlas pasar por huachinango o mero, sin que el consumidor lo sepa.

Sin mecanismos que permitan distinguir origen, método de producción y legalidad, el precio más bajo siempre gana y con él, el producto importado sobre el nacional. Esto no solo reduce los ingresos de quienes pescan, también debilita los incentivos para una pesca responsable y profundiza la desventaja competitiva del sector ribereño.

Impacto ambiental

La sustitución de especies facilita la comercialización encubierta de animales amenazados y capturados de forma irregular. Al ocultar su verdadera identidad, se omiten señales de alerta temprana para su cuidado, se retrasa la adopción de medidas de protección y se perpetúan modelos de mercado que no reflejan el estado real de las poblaciones marinas ni la salud de los ecosistemas oceánicos.

Este engaño abre la puerta a la venta de especies en riesgo, sujetas a protección especial o catalogadas como amenazadas, con graves consecuencias para su supervivencia y para el equilibrio del océano.

Manejo pesquero deficiente

La sustitución de especies distorsiona los patrones reales de consumo y apoya la explotación de especies provenientes de pesquerías en deterioro, lo que debilita la capacidad del Estado en la toma de decisiones de manejo pesquero por la falta de información confiable y suficiente para las evaluaciones de abundancia de las pesquerías¹⁰.

10 Helyar, S. J., Lloyd, H. A. D., de Bruyn, M., Leake, J., Bennett, N., Carvalho, G. R., & others. (2014). Fish product mislabelling: Failings of traceability in the production chain and implications for illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. *PLOS ONE*, 9(6), e98691. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098691>

10 Kroetz, K., Luque, G. M., Gephart, J. A., Jardine, S. L., Lee, P., Moore, K. C., Cole, C., Steinkruger, A., & Donlan, C. J. (2020). Consequences of seafood mislabeling for marine populations and fisheries management. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(48), 30318–30323. <https://doi.org/10.1073/pnas.2003741117>

BENEFICIOS DE LA TRAZABILIDAD

La trazabilidad es la herramienta que México necesita para hacer frente a la sustitución de especies. Consiste en la capacidad de rastrear un producto y su información asociada a lo largo de toda la cadena de valor — desde el barco hasta el plato del consumidor final — con datos claros, verificables y documentados sobre la especie, su origen, el método de captura y la ruta comercial¹¹.

En el sector pesquero, esta transparencia es la condición mínima para identificar la procedencia legal de los productos y acceder a los mercados, prevenir la sustitución de especies y garantizar el bienestar de quienes viven de la pesca¹². A continuación, abordamos algunos de sus beneficios.

Figura 6. La trazabilidad permite tener información del recorrido de los productos pesqueros del barco al plato.

11 Oceana. (2019). *Hacia una política de trazabilidad en México*. Oceana México. https://mx.oceana.org/wp-content/uploads/sites/17/2022/11/Propuesta-trazabilidad-Oceana_oct19.pdf

11 Oceana. (2021). *La importancia de una política de trazabilidad para México*. Oceana México. <https://mx.oceana.org/wp-content/uploads/sites/17/Briefing-TRAZABILIDAD-02.pdf>

12 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2026). *Fraud in fisheries and aquaculture value chains: A global assessment and guidance for countermeasures*. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. FAO. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/5a6d6bb62-7a45-4c9c-8d64-0b2d241f6fae/content>

12 Helyar, S. J., Lloyd, H. A. D., de Bruyn, M., Leake, J., Bennett, N., Carvalho, G. R., & others. (2014). Fish product mislabelling: Failings of traceability in the production chain and implications for illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. *PLOS ONE*, 9(6), e98691. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098691>

12 Lewis, S. G., & Boyle, M. (2017). The expanding role of traceability in seafood: Tools and key initiatives. *Journal of Food Science*, 82(S1), A13–A21. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.13743>

Apertura de mercados

La trazabilidad contribuye a mantener mercados abiertos, transparentes y justos, ya que permite demostrar de manera verificable la especie, el origen y el método de captura o producción a lo largo de la cadena de valor. Esto reduce el riesgo de que mercados extranjeros cierren sus puertas a los productos mexicanos, fortalece la confianza entre compradores y proveedores y facilita el cumplimiento de requisitos nacionales e internacionales¹³.

México tiene como principales socios comerciales a la Unión Europea y a Estados Unidos, ambos con sistemas de trazabilidad para productos importados¹⁴, lo que significa que los productores nacionales están obligados a demostrar que sus productos son trazables.

La Unión Europea, por ejemplo, exige a los países exportadores como México que demuestren la trazabilidad de los productos capturados en estado salvaje que envían¹⁵, mientras que Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, implementa el *Seafood Import Monitoring Program* (SIMP), que cubre aproximadamente el 40 % de sus importaciones, priorizando especies de mayor riesgo vinculadas a Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (pesca INDNR)¹⁶.

Estos países no solo cuentan con sistemas de trazabilidad, sino que exigen requisitos de documentación y verificación como condición para permitir el ingreso de productos pesqueros a sus mercados¹⁷. Estas medidas confirman la tendencia global hacia mayor control y transparencia en comercio de pescados y mariscos. Al no tener medidas de trazabilidad, México está en riesgo de quedar rezagado frente a socios comerciales y compromete su acceso a mercados internacionales.

13 Helyar, S. J., Lloyd, H. A. D., de Bruyn, M., Leake, J., Bennett, N., Carvalho, G. R., & others. (2014). Fish product mislabelling: Failings of traceability in the production chain and implications for illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. *PLOS ONE*, 9(6), e98691. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098691>

13 Lewis, S. G., & Boyle, M. (2017). The expanding role of traceability in seafood: Tools and key initiatives. *Journal of Food Science*, 82(S1), A13-A21. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.13743>

13 Willette, D. A., & Cheng, S. H. (2018). Delivering on seafood traceability under the new U.S. import monitoring program. *Ambio*, 47(1), 25-30. <https://doi.org/10.1007/s13280-017-0936-4>

14 Willette, D. A., & Cheng, S. H. (2018). Delivering on seafood traceability under the new U.S. import monitoring program. *Ambio*, 47(1), 25-30. <https://doi.org/10.1007/s13280-017-0936-4>

14 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2023). *Markets and trade: No. 52. La importancia del comercio internacional para los productos pesqueros y acuícolas*. <https://openknowledge.fao.org/items/37ece3ad-da64-4dde-9686-8b38136d0c5a>

14 Oceana. (2024). *La Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca Un marco para la colaboración, la justicia y la sostenibilidad (versión en español)*. <https://fisheriestransparency.net/wp-content/uploads/2024/09/2024-Charter-Report-ES.pdf>

15 Oceana. (2024). *La Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca Un marco para la colaboración, la justicia y la sostenibilidad (versión en español)*. <https://fisheriestransparency.net/wp-content/uploads/2024/09/2024-Charter-Report-ES.pdf>

16 Oceana. (2024). *La Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca Un marco para la colaboración, la justicia y la sostenibilidad (versión en español)*. <https://fisheriestransparency.net/wp-content/uploads/2024/09/2024-Charter-Report-ES.pdf>

16 Willette, D. A., & Cheng, S. H. (2018). Delivering on seafood traceability under the new U.S. import monitoring program. *Ambio*, 47(1), 25-30. <https://doi.org/10.1007/s13280-017-0936-4>

17 Oceana. (2024). *La Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca Un marco para la colaboración, la justicia y la sostenibilidad (versión en español)*. <https://fisheriestransparency.net/wp-content/uploads/2024/09/2024-Charter-Report-ES.pdf>

En un contexto en el que un producto puede ser capturado por un Estado, desembarcado en otro, procesado en un tercero y vendido en múltiples mercados, la exigencia de trazabilidad se ha convertido en una herramienta clave para combatir la pesca INDNR y la sustitución de los productos pesqueros¹⁸.

18 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2023). *Markets and trade: No. 52. La importancia del comercio internacional para los productos pesqueros y acuícolas*. <https://openknowledge.fao.org/items/37ece3ad-da64-4dde-9686-8b38136d0c5a>

18 Oceana. (2024). *La Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca Un marco para la colaboración, la justicia y la sostenibilidad (versión en español)*. <https://fisheriestransparency.net/wp-content/uploads/2024/09/2024-Charter-Report-ES.pdf>

18 Helyar, S. J., Lloyd, H. A. D., de Bruyn, M., Leake, J., Bennett, N., Carvalho, G. R., & others. (2014). Fish product mislabelling: Failings of traceability in the production chain and implications for illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. *PLOS ONE*, 9(6), e98691. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098691>

Demostrar el origen legal de la pesca

Los sistemas de trazabilidad permiten acreditar el origen legal de los productos pesqueros y vincularlos con permisos, registros y documentos oficiales¹⁹. Esta capacidad es clave para reducir los incentivos para sustituir especies, desalentar la comercialización de productos de origen ilegal, detectar los puntos débiles de la cadena de valor y fortalecer las capacidades de supervisión y cumplimiento por parte de las autoridades pesqueras.

Conocer la información sobre qué se pesca, cómo se pesca y la ruta comercial, genera información más consistente, verificable y útil para el seguimiento del sector pesquero.

Derecho del consumidor

La trazabilidad fortalece el derecho del consumidor a la información, al permitir conocer con mayor certeza qué especie se consume, su origen, su forma de producción y su precio justo. Al reducir la opacidad y las prácticas engañosas asociadas a la sustitución de especies, la trazabilidad incrementa la confianza del consumidor y mejora la transparencia del mercado²⁰.

Transparencia en la comercialización

Para las y los pescadores, la trazabilidad representa una vía segura y transparente de comercialización, ya que permite diferenciar la pesca legal y responsable frente a prácticas desleales. Les permite colocar su producto a un mejor precio, y propicia un mercado justo frente a productos de importación y menor costo que algunas veces son usados en la sustitución.

La trazabilidad da certeza a mercados internacionales de que los productos mexicanos cumplen con la normativa. Esto evita sanciones o restricciones a las exportaciones de productos pesqueros nacionales como las que ha impuesto Estados Unidos por pesca ilegal. Al reconocer el origen legal del producto y el esfuerzo pesquero, estos sistemas fortalecen los incentivos para el cumplimiento normativo y mejoran la posición de los productores responsables dentro de la cadena de valor²¹.

¹⁹ Lewis, S. G., & Boyle, M. (2017). The expanding role of traceability in seafood: Tools and key initiatives. *Journal of Food Science*, 82(S1), A13–A21. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.13743>

¹⁹ Helyar, S. J., Lloyd, H. A. D., de Bruyn, M., Leake, J., Bennett, N., Carvalho, G. R., & others. (2014). Fish product mislabelling: Failings of traceability in the production chain and implications for illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. *PLOS ONE*, 9(6), e98691. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098691>

²⁰ Helyar, S. J., Lloyd, H. A. D., de Bruyn, M., Leake, J., Bennett, N., Carvalho, G. R., & others. (2014). Fish product mislabelling: Failings of traceability in the production chain and implications for illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. *PLOS ONE*, 9(6), e98691. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098691>

²⁰ Lewis, S. G., & Boyle, M. (2017). The expanding role of traceability in seafood: Tools and key initiatives. *Journal of Food Science*, 82(S1), A13–A21. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.13743>

²¹ Lewis, S. G., & Boyle, M. (2017). The expanding role of traceability in seafood: Tools and key initiatives. *Journal of Food Science*, 82(S1), A13–A21. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.13743>

VOCES DEL MAR:

EXPERIENCIAS DE QUIENES YA HACEN DE LA TRAZABILIDAD UNA REALIDAD

Diversos actores que ya han implementado medidas de trazabilidad en sus productos han visto beneficios y coinciden en que esta representa una oportunidad para fortalecer al sector pesquero.

“ La trazabilidad es una herramienta más para disminuir la pesca ilegal, robos y la sustitución de especies. El mercado la pide y por lo tanto, productores y exportadores la necesitan. La trazabilidad abre mercados a los productores. Durante muchos años hablamos solo de sostenibilidad y ahora hay que emigrar a que sea sostenible y trazable”.

Citlali Gómez,

Presidenta del Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Acuícolas y Pesqueros (COMEPESCA)

“ La trazabilidad es parte de nuestros compromisos con el consumidor, para decirle cómo, cuándo, quién produjo el producto que está consumiendo, y garantizarle que proviene de manera legal. Uno de los beneficios que hemos visto es que los bancos de almejas se han mantenido saludables. Si México tuviera medidas de trazabilidad se reduciría mucho la presencia de productos irregulares en el mercado, y así el comprador consumiría productos dentro de la norma”.

Ernesto Gastelum,

Buzo pescador, miembro del Corredor Puerto Peñasco - Puerto Lobos, Sonora.

“ Comenzamos a implementar medidas de trazabilidad porque notamos baja en la densidad de especies en la Ensenada que era tan rica para la pesca, y el esfuerzo que requería pescar era cada vez mayor: teníamos que ir más lejos capturando menos. Tocamos fondo, pero nos pusimos a trabajar de manera distinta. Desde 2011, comenzamos a implementar medidas para recuperar lo que no supimos aprovechar y cuidar. Tenemos varios beneficios a partir de entonces: hemos recuperado especies de almejas, mejoramos la relación con las autoridades y también con los jóvenes, quienes ahora quieren ser parte de la pesca”.

Huber Méndez

Pescador, secretario del Consejo de Administración de la Organización de Pescadores Rescatando la Ensenada (OPRE), Ensenada

“ La trazabilidad es una herramienta de mucho valor, nos ha servido para identificar los puntos críticos que teníamos en nuestra pesquería y nuestros procesos. Le da al consumidor la historia de cómo se captura el producto, sus procesos y cómo llega a su mesa. Tenemos cuatro años trabajando con estas medidas y esto nos ha permitido entrar a un mercado preferencial, con clientes que buscan productos de pesquerías más responsables y sanas. También, nos ha permitido poner mejores precios, hasta un 30 % más elevado que el mercado tradicional, lo que es un incentivo extra para seguir capacitándonos e invertir en mejores prácticas”.

Andrés Grajeda

Presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 29 de Agosto SSL

“ Comenzamos a implementar la trazabilidad desde hace tres años, para darle un valor agregado a nuestros productos. En este tiempo hemos hecho pruebas y errores para llegar a las medidas actuales, que garantiza pesca sustentable y transparencia a los consumidores. Actualmente hay mucha sustitución de especies, y si en todo México hubiera trazabilidad, la pesca sería más transparente y se protegería al consumidor, que es quien termina engañado con la sustitución de especies”.

Catalina Carpio

Integrante de Pesca Alternativa Baja California

“ Empezamos a tomar medidas de trazabilidad desde hace seis años por la necesidad de ingresar a la planta pescados provenientes de pesca responsable, y para poder darle la certeza al consumidor de que el pescado que adquiere corresponde realmente a la especie que pide. La trazabilidad en México traería certeza al consumidor, quien tendría acceso a la información del producto que está comprando, e identificaría si proviene de pesca masiva o pesca artesanal, sustentable, pequeñas pesquerías que se esfuerzan por hacer la diferencia en el medio ambiente y su entorno social”.

Romel Ortiz

Colaborador del Comité Oaxaqueño De Sanidad E Inocuidad Acuícola A.C.

TRAZABILIDAD

EN PESCADOS Y MARISCOS, SOLUCIÓN PENDIENTE

La sustitución de pescados y mariscos no es un problema aislado: es una práctica sistemática que opera en mercados y restaurantes de las principales ciudades del país, y que afecta por igual a consumidores, pescadores y ecosistemas marinos.

Los datos demuestran que 38 % de los pescados y mariscos analizados no son la especie que dicen ser. El huachinango se sustituye por hasta 16 especies distintas. El pez vela fue reemplazado en el 100 % de los casos. Tiburones en peligro de extinción se comercializan como bacalao. Pero detrás de cada sustitución hay una cadena de valor opaca, sin registros verificables sobre la identidad, el origen y la ruta comercial de los productos pesqueros.

La solución a la sustitución de especies es la trazabilidad. Esta herramienta permite cerrar esos vacíos de información, blindar la cadena de valor y devolver al mercado la transparencia que hoy le hace falta.

Cuando la trazabilidad funciona, todos ganan: los consumidores acceden a información confiable sobre lo que comen, los pescadores compiten en condiciones justas y los océanos se benefician de un manejo pesquero basado en datos reales.

En 2021, productores, comercializadores, organizaciones de la sociedad civil y autoridades trabajamos en una propuesta de Norma Oficial Mexicana de Trazabilidad de Pescados y Mariscos, pero quedó detenida.

Actualmente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA) se han comprometido a impulsar medidas de trazabilidad, urgentes y necesarias para fortalecer al sector pesquero, garantizar los derechos de los consumidores y proteger los océanos.

México tiene los mares, las especies y los pescadores para construir un sector pesquero transparente y competitivo. Lo que faltan son políticas públicas para conocer la historia detrás de cada pescado que llegue a la mesa: quién lo capturó, dónde, cómo y cuándo. Mientras esto no pase, seguirán dándonos *Gato x Liebre*.

 OceanaMexico

 OceanaMexico

 oceanamexico

 oceana.mexico

 <https://mx.oceana.org/>